

ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

¹Расулова Н.Ф., ²Одилова М.А.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364661>

Аннотация. В статье приведены данные проблемы особенностей развития памяти учащихся посредством работы с литературой, изучения источников и анализа данных. Познавательный интерес формируется и развивается в деятельности. Сильным стимулом познания является удивление. Для решения выделенной проблемы необходимы инновационные модели развития творчества будущих учителей и педагогические условия, обеспечивающие воплощение данных моделей, что в свою очередь требует теоретической и практической разработки.

Ключевые слова: учащиеся, развитие памяти, запоминание, литература, информация, анализ.

Актуальность. Возможности памяти и связанные с ними проблемы всегда были важны для учащихся. Сегодня, в эпоху высоких технологий, для большинства людей становится актуальной проблема невозможности надолго запомнить нужную и важную информацию. Естественно, велика роль возможностей памяти в уровне обучения и результатах учащихся в учебной деятельности. В современных условиях модернизации системы высшего образования значительно повышаются требования к познавательной активности и интеллектуальным потребностям нового поколения. Это связано с тем, что интеллектуальный потенциал населения в любом цивилизованном обществе является важнейшим фактором его прогрессивного развития. Возрастающий запрос на профессии делает особо значимой проблему профессиональной предварительной подготовки студентов к творческо-инновационной деятельности в области различных наук. Профессиональная подготовка студентов выдвигает в ряд актуальных задач современного образования, направленных на диагностику и формирование способностей обучаемых с целью оказания им помощи в профессиональном становлении [1]. Исследование познавательной деятельности студентов обусловлено также необходимостью реализации новых целевых установок, стоящих перед современным вузом и производством, связанных с развитием индивидуальных, творческих потенциалов личности. Эта цель, в свою очередь, вытекает из потребностей рыночных отношений, предполагающих готовность нового поколения найти свое место в условиях конкуренции. Именно социальной значимостью определяется актуальность проблемы изучения познавательной деятельности студентов, обучающихся в вузе, и ее влияние на профессиональное становление. Важность данной проблемы обусловлена и тем, что при соответствующем уровне развития познавательной деятельности интеллектуальная деятельность будет наиболее продуктивна, и, следовательно, студенты будут психологически подготовлены к получению профессионального образования [2]. Обучение студентов — это взаимодействие на их психику и деятельность с целью вооружения знаниями, умениями, навыками. Однако последние не исчерпывают результатов обучения. В ходе обучения на основе его содержания развиваются различные стороны психики студентов, формируется личность будущего специалиста в

целом. Обучение имеет непосредственное значение для совершенствования научного мировоззрения, развития интеллектуальных и профессиональных качеств. Характер и количество знаний определяются требованиями современного производства, трудовой деятельности к уровню подготовленности и развития личности специалиста определенного профиля. Знания, умения, навыки в области своей профессии — стержневая часть подготовки и развития студента. Успешное преподавание немислимо без стимулирования активности учеников в процессе обучения. Компонент стимулирования не обязательно следует за организацией. Он может предшествовать ей, может осуществляться одновременно, но может и завершать ее. Педагогикой накоплены многочисленные приемы и способы стимулирования активной учебной деятельности, разработаны специальные методы стимулирования. Стимулирование выполняет определенную задачу — привлечь внимание учеников к теме, пробудить у них любознательность, любопытство, познавательный интерес. Одновременно необходимо развивать у учащихся чувства долга и ответственности, активизирующие учение. Важно не только удовлетворить потребность в изучении темы в самом начале занятия, раскрывая ее значимость, необычность, но и продумать приемы стимулирования, которые будут использованы по ходу урока и особенно во второй части его, когда наступает естественное утомление и учащиеся нуждаются во влияниях, снимающих напряжение, перегрузку и вызывающих желание активно усваивать учебный материал. Под активностью личности в психологии понимается способность человека производить общественно значимые преобразования окружающего, проявляющиеся в общении, совместной деятельности, творчестве. Постоянным побудителем механизма познания является интерес. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед. Он находится в состоянии ожидания чего — то нового. Но познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время только яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и поражающему воображению. Это может быстро наскучить студенту, необходимо менять формы и методы работы на занятии, стараться завлечь его, привлекая к творческой мыслительной деятельности.

Цели работы. Он заключается в теоретическом освещении проблемы особенностей развития памяти у учащихся посредством работы с литературой, изучения источников и анализа данных.

Используемые методы. Работа с литературой, теоретический анализ полученных данных. Обсуждение полученных результатов. Воспоминание, припоминание, повторное вспоминание, забывание и отражение действительности в окружающей среде прямо и косвенно, вольно и невольно, пассивно и активно, репродуктивно и продуктивно, вербально и невербально, логически и механически — знакомый, психический процесс, состоящий из припоминания, обособленное и общепроявляющееся явление, представляет собой мнемическую деятельность, направленную на творческую переработку всех впечатлений. Эта деятельность зависит от уровня индивидуального опыта человека, уровня знаний и интеллекта. Потому что вещи и события, которые были запомнены, необходимо вспомнить для последующего использования, что требует мнемической активности. Самостоятельная работа человека над собой, самосовершенствование, возможность самоуправления, непрерывное обучение, приобретение необходимых навыков и умений, эффективное

использование внутренних возможностей служат повышению эффективности запоминания. Длительное сохранение временных связей нервной системы важно для их прочности и стабильности. Если материал основательно армирован, он будет дольше запоминаться и с меньшей вероятностью будет забыт. Стоит отметить, что наличие у человека склонности, интереса и мотивации по отношению к усваиваемому материалу подготовит почву для его долговременной памяти. Трудности в запоминании информации проявляются в связи с появлением стойкого желания их запомнить и вызвать экстренное торможение. Со временем отвлечение человека другими делами снижает заторможенность, и в результате он запоминает то, что нужно запомнить немедленно. Использование в учебной деятельности учащихся различных современных развивающих методов обучения также способствует раскрытию и укреплению возможностей памяти.

Выводы. Память представляет собой индивидуальную способность человека и является одним из важнейших компонентов мыслительной деятельности. Несомненно, что регулярная мыслительная деятельность студентов, развитие возможностей памяти с помощью различных приемов и приемов в процессе приобретения знаний приведут к эффективным результатам и в профессиональной деятельности. Длительное сохранение временных связей нервной системы важно для их прочности и стабильности. Если материал основательно армирован, он будет дольше запоминаться и с меньшей вероятностью будет забыт. Стоит отметить, что наличие у человека склонности, интереса и мотивации по отношению к усваиваемому материалу подготовит почву для его долговременной памяти. Трудности в запоминании информации проявляются в связи с появлением стойкого желания их запомнить и вызвать экстренное торможение. Со временем отвлечение человека другими делами снижает заторможенность, и в результате он запоминает то, что нужно запомнить немедленно. Использование в учебной деятельности учащихся различных современных развивающих методов обучения также способствует раскрытию и укреплению возможностей памяти.

REFERENCES

1. Арестова О. Н. Исследование культурных особенностей опосредствованного запоминания с помощью методики пиктограмм // Прикладная юридическая психология. 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-kulturnyhosobennostey-oposredstvovannogo-zapominaniya-s-pomoschyu-metodiki-piktoqramm> (дата обращения: 21.04.2019).
2. Бурцева Е. В. Актуальность запоминания иероглифов студентами в современных условиях доступа в глобальное информационное пространство // Сибирский педагогический журнал. 2015. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-zapominaniya-ieroglifov-studentami-v-sovremennyh-usloviyah-dostupa-v-globalnoeinformatsionnoe-prostranstvo> (дата обращения: 21.04.2019).
3. Желифонов Марат Павлович Технология обучения студентов математике // Вестник КГЭУ. 2012. №4 (15). С. – (149)149-152.
4. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание/Под ред. В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова. - М.. Изд-во "Институт практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЕК", 2016.-554с. КиберЛенинка:

<https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenieosobennostey-zapominaniya-uchebnogo-materiala-pri-reshenii-klassifikatsionnyh-zadach-po-himii>